

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 7, ISSUE 11

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№11 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2022-11>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Бозаров Шавкат Таджибаевич ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	5
2. Khodjimurotov Sherzod Abdakimovich DEFINITION OF PLAYER’S STATUS AND ITS IMPACT ON THE ECONOMIC VALUE OF FOOTBALL PLAYER EMPLOYMENT CONTRACTS.....	12
3. Шарипов Санжар Собирович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ СОҲАСИДАГИ ҲАМКОРЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	19
4. Алланова Азизахон Авазхоновна ДИНИЙ ТАШКИЛОТЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҚОНУНЧИЛИКНИ БУЗГАНЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИК.....	27
5. Алтиев Раззоқ Саидович ЖИНОЯТ ТАРКИБИ СУБЪЕКТИВ ТОМОНИ ЗАРУРИЙ БЕЛГИЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ҚИЛМИШНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШДАГИ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	35
6. Ҳамидов Нурмухаммад Ориф ўғли АЙРИМ ТРАНСМИЛЛИЙ УЮШГАН ЖИНОЯТЛАРНИНГ ПРОФИЛАКТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	45
7. Худайкулов Ферузбек Хуррамович САБАБИЙ БОҒЛАНИШ ЖИНОЯТ ОБЪЕКТИВ ТОМОНИ БЕЛГИСИ СИФАТИДА: УНИ АНИҚЛАШДА САБАБИЯТ ЗАНЖИРИ, ШАРТ-ШАРОИТЛАР, МЕЗОН ВА ҚОИДАЛАР.....	52
8. Суннатов Воҳид Тошмуродович ПОРА ОЛИШ-БЕРИШДА ВОСИТАЧИЛИК ҚИЛГАНЛИК УЧУН ЖИНОИЙ ЖАВОБГАРЛИК БЕЛГИЛАШНИНГ ИЖТИМОИЙ ЗАРУРИЯТИ.....	66
9. Алишаев Собир Турсунбоевич ЖИНОЯТ ИШИНИ СУД МУҲОКАМАСИГА ТАЙЁРЛАШ ТАРТИБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	74
10. Архангельская Екатерина Константиновна О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОВЕРШЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ ИНОСТРАНЦЕВ.....	82
11. Ҳайдаров Асқарали Акбаралиевич ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАРДА ПРОКУРАТУРА ТЕРГОВИ.....	90
12. Эгамбердиев Дилшод Алишерович ЖИНОЯТ ИШЛАРИ БЎЙИЧА ҲУҚУҚИЙ ЁРДАМ - ҚЎШМА ТЕРГОВ ГУРУҲЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛУВЧИ ПРИНЦИПЛАР ТАҲЛИЛИ.....	98

Ҳамидов Нурмуҳаммад Ориф ўғли,
 Тошкент давлат юридик университети
 Жиноят ҳуқуқи, криминология ва коррупцияга
 қарши курашиш кафедраси доценти вазифасини бажарувчи,
 Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори
 E-mail: hamidov-2018@list.ru

АЙРИМ ТРАНСМИЛЛИЙ УЮШГАН ЖИНОЯТЛАРНИНГ ПРОФИЛАКТИК ХУСУСИЯТЛАРИ

For citation: Khamidov Nurmukhammad Orif ugli. PREVENTIVE FEATURES OF SOME TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIMES. Journal of Law Research. 2022, 7 vol., issue 11, pp. 45-51

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7243470>

АННОТАЦИЯ

Ҳозирги кунда одам савдоси, терроризм, жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, гиёҳвандлик воситаларининг ғайриқонуний савдоси ва бошқа шу каби трансчегаравий жиноятлар учун жавобгарликни кучайтириш ва халқаро ҳуқуқ нормаларини такомиллаштиришнинг янги йўналиш ва истиқболларини тадқиқ этиш жуда муҳим. Бу турдаги жиноятларга қарши курашиш бўйича давлатлараро ҳамкорликни янада яхшилаш ва тобора ортиб бораётган трансмиллий уюшган жиноятларнинг олдини олиш чоралари самарадорлигини ошириш муҳим аҳамият касб этмоқда. Айнан ушбу илмий мақолада ҳам айрим трансмиллий уюшган жиноятларнинг профилактик хусусиятлари жиноят-ҳуқуқий нуқтаи назардан юридик таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: профилактика, жиноят содир этилишининг шарт-шароитлари, трансмиллий жиноят, уюшган жиноятлар, жиноятнинг олдини олиш, легаллаштириш.

Ҳамидов Нурмуҳаммад Ориф ўғли,
 Исполняющий обязанности доцента кафедры уголовного права,
 криминологии и противодействия коррупции Ташкентского
 государственного юридического университета,
 Доктор философии по юридическим наукам (PhD)
 E-mail: hamidov-2018@list.ru

ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ НЕКОТОРЫХ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

АННОТАЦИЯ

В настоящее время очень важно совершенствования международно-правовых норм и исследовать новые направления и перспективы усиления ответственности за торговлю людьми, терроризм, отмывание денег, незаконный оборот наркотиков и другие подобные

трансграничные преступления. Важно дальнейшее совершенствование межгосударственного взаимодействия в борьбе с данным видом преступности и повышение эффективности мер по предупреждению роста транснациональной организованной преступности. Именно в данной научной статье анализируются превентивные признаки некоторых транснациональных организованных преступлений с уголовно-правовой точки зрения.

Ключевые слова: профилактика, условия преступления, транснациональная преступность, организованная преступность, профилактика преступлений, легализация.

Khamidov Nurmukhammad Orif ugli,

Acting Associate Professor of the Department of Criminal Law,
Criminology and Anti-Corruption of Tashkent State University of Law,
Doctor of Philosophy (PhD) in Law
E-mail: hamidov-2018@list.ru

PREVENTIVE FEATURES OF SOME TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIMES

ANNOTATION

At present, it is very important to improve international legal norms and explore new directions and prospects for strengthening responsibility for human trafficking, terrorism, money laundering, drug trafficking and other similar cross-border crimes. It is important to further improve interstate cooperation in the fight against this type of crime and increase the effectiveness of measures to prevent the growth of transnational organized crime. It is in this scientific article that the preventive signs of some transnational organized crimes are analyzed from a criminal law point of view.

Keywords: prevention, crime conditions, transnational crime, organized crime, crime prevention, legalization.

Трансмиллий жиноятчилик билан курашиш соҳасидаги халқаро ҳамкорликнинг амалдаги ҳолати таҳлили унинг ривожланиш йўналишларини ишлаб чиқиш имконини беради. Зеро, бугунги кунга келиб глобализация, интернализация каби ҳодисалар таъсири остида жиноятчилик сарҳадлари тобора кенгайиб, бир неча давлатлар манфаатига дахл қилувчи жиноятлар сони тобора ортиб бормоқда. Бу эса ўз навбатида, жиноятчиликка қарши курашдаги давлатларнинг жиноятчиликка қарши кураш соҳасидаги халқаро ҳамкорлигини янада такомиллаштириш, унинг самарадорлигини оширишни тақозо этмоқда.

Бунда жаҳон ҳамжамияти террорчилик ва экстремизмга нисбатан ўз қатъий позициясини билдириб, уни қатор халқаро ҳуқуқий ҳужжатларда мустаҳкамлаган. Мазкур турдаги экстремизм ва терроризмни тавсифловчи халқаро стандартлар бир неча халқаро ҳужжатларда мустаҳкамланган.

Жумладан, 1934 йилда Мадридда булиб ўтган жиноятчиликка оид қонунларни унификациялаштириш муаммоларига бағишланган конференцияда терроризмнинг “Аҳолини даҳшатга солиш ва ҳар қандай ижтимоий ташкиллашувни йўқ қилиш мақсадида бирор бир воситани қўллаш” таърифи қабул қилинди.

1937 йилда эса 20 дан ортиқ давлат терроризмнинг олдини олиш ва бундай ҳаракатлар учун жазолаш ҳақидаги Конвенцияни имзолади. Унда терроризм “давлатга қарши қаратилган, муайян шахслар ёки аҳоли ўртасида қўрқувни келтириб чиқариш мақсадини кўзлаган жинойи фаолият” дея таърифланган. Террорчиликка қарши курашда халқаро ҳамкорлик зарур эканлиги ҳақидаги биринчи халқаро ҳужжат “Террорчилик тўғрисида огоҳлантириш ҳамда унинг олдини олиш” деб номланган ва у 1937 йилда Давлатлар Иттифоқи томонидан ўтказилган халқаро конференцияда муҳокама қилинган [1].

Ушбу ҳужжатда экстрадиция, яъни бир давлат фуқароси ёки фуқаролиги бўлмаган жиноятчи жисмоний шахсининг иккинчи бир давлатга берилиши ҳақида ҳам алоҳида қоида мавжуд. У ёки бу сабабларга кўра экстрадицияни ҳал этишнинг иложи бўлмаса, ҳудудида жиноятчи ушланган ҳудуддаги давлатнинг ўзи уни суд қилиши мумкинлиги ва жазо

муқаррарлигини таъминлаши лозимлиги мазкур ҳужжатда ифодаланган [1]. Афсуски, бу ҳужжат 24 давлат томонидан имзоланган бўлса-да, ратификация қилинмаган, қоғозда қолиб кетган, ундан амалиётда фойдаланиш чораси кўрилмаган. Шунга қарамасдан бу Конвенция ўтган аср давомида террорчилик билан боғлиқ сиёсий-ҳуқуқий муаммоларни ҳал этишда асос бўлган бир қатор кўп томонлама халқаро ҳужжатларнинг қабул қилинишига олиб келди.

Халқаро битимларни таҳлил қилиш:

- элчихоналар, халқаро ташкилотларнинг миссиялари ёки ваколатхоналари штаб-квартираларини портлатиш;
- мулкка зарар етказиш ёки йўқ қилиш, одамларни жароҳатлаш ва ўлдириш мақсадида кўчалар, аэропортлар, вокзаллар, маданият марказлари, саноат иншоотлари, савдо-сотик ва касбий фаолият учун мўлжалланган биноларда содир этиладиган қўпоровчилик ҳаракатлари;
- юк, бандерол, хат ва почта орқали юбориладиган бошқа нарсаларга портловчи мосламаларни ўрнатиб, қасддан фойдаланиш;
- жамоат биноларига нисбатан содир этилган ҳар қандай қўпоровчилик ҳаракати;
- халқаро террорчилик ҳаракатларини амалга ошириш мақсадида фитна уюштириш ва унинг ҳар қандай кўринишида иштирок этишни халқаро террорчилик хуружлари қаторига қўшиш имконини беради [5-7].

Йигирманчи асрнинг олтинчи йиллари биринчи ярмида террорчилик жиноятини содир этишда бошқа усулларни қўллаш, жумладан, фуқаролик ҳаво кемаларини эгаллаш, ундаги йўловчилар ҳаётини хавф остида қолдириш каби жиноий ҳодисалар кўплаб содир этилгани сабабли, бу борада қатор халқаро ҳужжатлар қабул қилинган. Жумладан, 1963 йилда Токиода имзоланган “Ҳаво кемаси бортида содир этилган жиноятлар ва баъзи бошқа актлар тўғрисида”ги Конвенция, 1971 йилда “Фуқаро авиацияси хавфсизлигига қаратилган ноқонуний актлар билан курашиш ҳақида”ги ва 1988 йилда тузилган Протокол билан ўзгартирилган “Халқаро фуқаро авиациясига хизмат қилувчи аэропортларда куч ишлатиш каби ноқонуний актларга қарши кураш тўғрисида”ги Гаага Конвенцияси бунга мисол бўлади. Шунингдек халқаро террорчиликка қарши курашда “Халқаро химоядан фойдаланувчи шахсларга, шу жумладан дипломатия агентларига қарши жиноятларнинг олдини олиш ва бундай жиноятлар учун жазолаш” (1973 йил), “Гаровга олишга қарши курашиш тўғрисида” (1979 йил) Конвенциялардан ҳам ҳозирга қадар самарали фойдаланилмоқда.

Юқорида қайд этилган халқаро ҳужжатлардан ташқари, террорчиликка қарши кураш масалаларини ўзида акс эттирган, уч қитъа давлатларининг ўзаро ҳамкорлигини ифодаловчи куйидаги халқаро ҳужжатлар амалда эканини қайд этиш жоиз:

1) Америка Давлатлари Ташкилотларининг “Халқаро хусусиятга эга бўлган шахсга қарши жиноят шаклидаги террорчиликнинг олдини олиш ва жазолаш тўғриси”даги (1971 йил);

2) Европа Иттифоқи томонидан тайёрланган ва қабул қилинган “Террорчилик билан курашиш тўғриси”даги (1976 йил);

3) Жанубий Осиё минтақаси ҳамкорлиги ассоциациясига аъзо мамлакатлар томонидан қабул қилинган «Террорчиликнинг олдини олиш бўйича» 1978 йилдаги Конвенциялар.

Бундай ҳамкорлик самарадорлигини оширишда норматив-ҳуқуқий асосларнинг тўла ҳажмда шакллантирилганлиги муҳим аҳамиятга эга. Шунга қўра, тадқиқотимизнинг ушбу параграфи доирасида жиноятчиликка қарши кураш соҳасидаги халқаро ҳамкорликни тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий асосларни такомиллаштириш масаласи таҳлил этилади.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг ўн тўртинчи бўлими “Жиноий суд ишларини юритиш соҳасидаги халқаро ҳамкорлик” деб номланиб унда:

- процессуал ҳаракатларни хорижий давлат ҳудудида бажариш тўғрисида сўров юбориш;
- процессуал ҳаракатларни хорижий давлат ҳудудида бажариш тўғрисидаги сўровнинг мазмуни ва шакли;
- хорижий давлат ҳудудида олинган далилларнинг юридик кучи;

- процессуал ҳаракатларни бажариш тўғрисидаги сўровни Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ижро этиш;
- Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан ташқарида бўлган гувоҳни, жабрланувчини, экспертни, фуқаровий даъвогарни, фуқаровий жавобгарни, уларнинг вакилларини чақириш;
- жиноят иши материалларини хорижий давлатнинг ваколатли органига юбориш;
- жиноий жавобгарликка тортиш тўғрисидаги сўровни Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ижро этиш;
- хорижий давлат ҳудудида бўлган шахсни ушлаб бериш масалалари тартибга солинган [2].

Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси тизимидаги тергов органлари, шунингдек бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари тергов ва суриштирув органлари томонидан жиноятчиликнинг олдини олиш ҳамда жиноятчиликка қарши курашиш, шунингдек содир этилган жиноятларни тез ва тўла очиш самарадорлигини ошириш мақсадида миллий жиноят-процессуал қонунчиликда давлатлараро ўзаро ҳуқуқий ёрдам кўрсатишда технология ютуқларидан фойдаланиш, жумладан видеоконференцалоқа орқали гувоҳ, жабрланувчи, айбланувчи, гумон қилинувчи ва процесснинг бошқа иштирокчиларини сўроқ қилиш, ҳужжатлар, ёзувлар ва далилларни тақдим этиш, ҳужжатларни топшириш, камокда сақланаётган шахсни кўрсатув бериш учун вақтинча ўтказиш, тинтув ўтказиш ва хатлаш, жиноий фаолиятдан олинган даромадлар, жиноят предмети ва қуролларини, активларни аниқлаш, мусодара қилиш, ва уларни қайтариш, тасарруф этиш ёки тақсимлаш, шунингдек хорижий давлатларда қабул қилинган суд ҳукмлари ижросини ташкил этиш ва таъминлаш (шу жумладан ҳукмларни тан олиш) масалалари тартибга солинмаган. Тўғри, амалдаги жиноят-процессуал қонунчиликда тергов ҳаракатларини видеоконференцалоқа режимида ўтказиш тартиби белгиланган. Бироқ мазкур тартиб белгиланган ЖПКнинг 91¹-моддасида гувоҳлар, жабрланувчилар, гумон қилинувчилар ва айбланувчилар иштирокида ўтказиладиган сўроқ, шахсларни ва нарсаларни таниб олиш, юзлаштириш каби тергов ҳаракатлари мазкур шахсларни улар турган ёки яшаш жойидаги вилоятнинг ёки тумanning ёхуд шаҳарнинг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органига ёки судига чақирган, техник воситалардан фойдаланган ҳолда видеоконференцалоқа режимида ўтказилиши мумкинлиги назарда тутилган [3]. Бундан ташқари, қонун чиқарувчи томонидан видеоконференцалоқа режимида ўтказиладиган тергов ҳаракатлари алоҳида кўрсатиб ўтилган. Яъни мазкур нормага кўра сўроқ, шахсларни ва нарсаларни таниб олиш, юзлаштириш каби тергов ҳаракатлари видеоконференцалоқа режимида ўтказилиши мумкинлиги қайд этилган. Бизнинг назаримизда, жиноятчиликнинг олдини олишда давлатлараро ўзаро ҳуқуқий ёрдам кўрсатишда технология ютуқларидан фойдаланиш, юқорида қайд этилганидек видеоконференцалоқа орқали **хорижий давлатда турган** гувоҳ, жабрланувчи, айбланувчи, гумон қилинувчи ва процесснинг бошқа иштирокчиларини сўроқ қилиш, шахсларни ва нарсаларни таниб олиш, юзлаштириш, нарса ёки ҳужжатларни ашёвий ёхуд ёзма далил сифатида ишга қўшиш каби тергов ҳаракатларини ўтказиш [8-10], шунингдек бунинг процессуал тартибини белгилаш, ҳамкорликнинг мазкур шаклини қонунчиликка киритиш мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз.

Фикримизча қонунчилигимизда мавжуд ушбу тартибга солинган масалалар Ўзбекистон Республикасининг бошқа давлатлар билан жиноятчилик билан кураш соҳасидаги муносабатларини тўла қамраб ола олмайди.

Биз қуйида ЖПКда назарда тутилмаган маҳкумларни жазони ўташ учун топшириш тартиби соҳасини таҳлил этамиз.

Маҳкумларни бир давлатдан у фуқароси ҳисобланган бошқа бир давлатга жазо ўташни давом эттириш учун ўтказиш инсонпарварлик ва инсон ҳуқуқлари ҳурмат қилиш тамойилларига асосан, маҳкумларнинг ижтимоий мослашувининг қулай шароитлар яратиш мақсадида амалга оширилади. [4]

Бироқ шунга қарамадан, мазкур долзарб масала маҳкумларни жазо ўташни давом эттириш учун топшириш ёки бошқа давлатдан ўз фуқароларини жазо ўташни давом эттириш

учун қабул қилиб олиш асослари, шартлари ва тартиби юқорида келтирилганидек Ўзбекистон Республикасининг жиноят-процессуал қонунчилигида ўз ифодасини топмаган.

Ҳозирги кунда маҳкумларни жазо ўташни давом эттириш учун топшириш ёки қабул қилиш Ўзбекистон Республикасида фақат халқаро шартнома асосида амалга оширилади. Бугунги кунда Ўзбекистон Республикасининг БАА, Озарбайжон, Украина, Грузия, Туркменистон, Латвия, Туркия каби давлатлар билан маҳкумларни жазо ўташни давом эттириш учун топширишга оид шартномалар имзоланган.

Мазкур шартномалар доирасида ушбу давлатлардан Ўзбекистон Республикаси фуқароларини жазо ўташни давом эттириш учун Ўзбекистонга ўтказилади, ёки аксинча Ўзбекистонда жазо ўтаётган фуқаролари жазо ўташни давом эттириш учун мазкур давлатларга топширилади.

Трансмиллий жиноятчиликка қарши курашдаги халқаро ҳуқуқий ҳамкорликнинг ушбу шакли инсон ҳуқуқ ва эркинликларини тўлароқ ҳимоя қилиш, жиноят йўлига кирган шахсларни ахлоқан тузатиш мақсадларини кўзлайди. Зеро, бугунги кунда мамлакатимизда амалга оширилаётган сиёсатда ҳам асосий урғу жиноятчиларни жазолаш эмас, балки уларни қайта тарбиялашга қаратилган. Бундай шахсларни қайта тарбиялашда уларнинг яқин қариндошлари томонидан кўрсатиладиган таъсир катта аҳамиятга эга. Шунингдек, ушбу шахсларни уларнинг сўровига кўра, фуқаролиги бўлган давлатнинг қабул қилиб олиши, уларнинг қатъий тузалиш йўлига ўтишида туртки бўлиши мумкин.

Бироқ ушбу афзалликларига қарамасдан, маҳкумларни топшириш тўғрисида шартномалар бир қатор МДХ давлатлари, жумладан Россия Федерацияси, Қозоғистон Республикаси, Қирғизистон Республикаси ва бошқалар билан имзоланмаган. Бундай шартномалар тузилмаганлигининг сабабларини ҳам талқин этиш ва шу орқали бунга тўсқинлик қилаётган ҳолатлар юзасидан таклиф ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ деб ўйлаймиз.

МДХ давлатлари ва фуқароларимиз жазони ўташ муассасаларида кўпчиликни ташкил этувчи бошқа давлатлар (Россия, Қозоғистон ва бошқалар) билан маҳкумларни топшириш тўғрисида шартномалар тузилмаганлигининг биринчи омили – бу иқтисодий омил ҳисобланади. Чунки маҳкумларни топшириш тўғрисида шартномалар тузилган тақдирда, Ўзбекистон Республикасида ушбу фуқароларни бир қатор яқин ва узоқ давлатлардан ўз ҳудудидига олиб келиш (йўл харажатлари), уларнинг Ўзбекистон ҳудудида жазо ўташларини ташкил этиш (маҳкумларни сақлаш, уларнинг яшаши учун минимал зарурий шароитларни яратиш билан боғлиқ харажатлар) жуда катта маблағларни талаб этади ва бу маблағларни ушбу маҳкум жазони ўташ муассасасидаги кунлик меҳнати билан тўлаб бериш имконияти ва эҳтимоли жуда паст. Бундай ҳолатда, маҳкумларни топшириш ва уни сақлаш билан боғлиқ харажатларни ушбу маҳкумнинг яқин қариндошлари томонидан қоплаб бериш имкониятини ёхуд сарфланган маблағлар кейичалик маҳбусдан регрес тартибда ундирилишини белгиловчи нормани киритиш орқали бартараф этиш мумкин. Охир оқибат, республикамизда инсон қадри, унинг ҳуқуқ ва эркинликлари иқтисодий омиллардан устун туради.

Бундан ташқари давлатлар ўртасида ўзаро шартномалар тузилмаслигига таъсир этувчи яна бир омил – бу ҳуқуқий омил ҳисобланади. Яъни жазони ўташни давом эттириш учун топширилган шахслар, жазо муддатини ўтаб, тузалиш йўлига ўтмаган ҳолда, яъни қонунга итоаткорлик руҳида қайта тарбияланмаган ҳолда озодликка чиқадиган бўлса, бу муайян маънода мамлакатдаги жиноятчилик даражаси кескин ошиб кетишига сабаб бўлиши мумкин. Бошқа бир томондан, ушбу шахслар бошқа давлат ҳудудида жиноят содир этган ҳолда, жазони тўла ўтаб бўлганларидан сўнг у фуқаролиги бўлган давлатга депортация қилинади. Демак, маҳкумларни топшириш тўғрисида шартномаларнинг тузилиши жиноятчилик ҳолатига у қадар таъсир этиш имконига эга эмас.

Маҳкумларни топшириш тўғрисида шартномалар тузилмаганлигининг кейинги омили – бу ижтимоий омил ҳисобланади. Яъни жазони ўташни давом эттириш учун топширилган шахслар, жазо муддатини ўташ даврида, ҳамда жазони ўтаб бўлганидан сўнг уларнинг ижтимоий ҳаётга мослашувини таъминлаш, уларни тиббий кўриқдан ўтказиш, касбий

тайёргарликдан ўтишини, бандлигини, зарурий ижтимоий ҳимоя, яшаш жойи билан таъминлаш лозим. Бироқ мамлакатимизда амлга оширилаётган кенг кўламли ислоҳотлар жараёнида, қўшимча иш ўринлари яратиш, хусусан тадбиркорликни ривожлантиришга катта аҳамият берилмоқда. Шундай экан, жазони ўтаб чиққан шахсларнинг бандлигини таъминлаш у қадар мушкул масалани ташкил этмайди.

Баён этилганларга асосан, ҳамда бошқа давлатларда жазо ўтаётган маҳкумларга жазони ўз давлатида ўташ имкониятини бериш орқали уларнинг жамиятда мослашишларига кўмаклашиш мақсадида, инсонпарварлик тамойили, инсон ҳуқуқ ва эркинликларининг устуворлиги ғояларидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси ЖПКни “Ўзбекистон Республикасининг чет элда жазо ўтаётган фуқароларини жазо ўташни давом эттириш учун қабул қилиш ва бошқа давлатларнинг Ўзбекистонда жазо ўтаётган фуқароларини топшириш” деб номланган 66-боб билан тўлдириш таклиф этилади.

Хуллас юқоридаги таҳлиллар асосида қуйидаги хулосаларни қилиш мумкин:

1. Хорижий мамлакатларнинг трансмиллий жиноятчиликка қарши кураш бўйича халқаро ҳамкорлик фаолиятини тартибга солувчи қонун ҳужжатларини таҳлили асосида, ушбу давлатларни шартли равишда қуйидагича таснифлашни мумкин: жиноят ишлари бўйича халқаро ҳамкорликка оид муносабатлар конституциявий нормалар билан тартибга солинган давлатлар; жиноятчиликка қарши кураш бўйича халқаро ҳамкорликка тааллуқли масалалар жиноят ва жиноят-процессуал кодекслари билан тартибга солинган мамлакатлар; трансмиллий жиноятчиликка қарши кураш соҳасидаги халқаро ҳамкорликнинг турли йўналишлари, хусусан жиноят ишлари бўйича ўзаро ёрдам, экстрадиция, маҳкумларни топшириш тўғрисида махсус қонун ҳужжатлари қабул қилинган давлатлар.
2. Жиноятчиликнинг олдини олишда давлатлараро ўзаро ҳуқуқий ёрдам кўрсатишда технология ютуқларидан фойдаланиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 91¹-моддасида видеоконференцалоқа орқали **хорижий давлатда турган** гувоҳ, жабрланувчи, айбланувчи, гумон қилинувчи ва процесснинг бошқа иштирокчиларини сўроқ қилиш, шахсларни ва нарсаларни таниб олиш, юзлаштириш, нарса ва ҳужжатларни ашёвий ва ёзма далил сифатида ишга қўшиб қўйиш каби тергов ҳаракатларини ўтказиш, шунингдек бунинг процессуал тартибини белгилаш, ҳамкорликнинг мазкур шаклини назарда тутиш мақсадга мувофиқ.
3. Ўзбекистон Республикаси ЖПКни “Ўзбекистон Республикасининг чет элда жазо ўтаётган фуқароларини жазо ўташни давом эттириш учун қабул қилиш ва бошқа давлатларнинг Ўзбекистонда жазо ўтаётган фуқароларини топшириш” деб номланган 66-боб билан тўлдириш таклиф этилади.
4. Ўзбекистон Республикаси ЖК 155-моддасини такомиллаштиришда терроризмни амалга оширганлик ва бу билан таҳдид қилганлик учун ягона қисмда жавобгарликни белгилаш инсонпарварлик ва одиллик принципларига тўғри келмаслигини ҳисобга олиб, уларни алоҳида қисмларга ажратиш мақсадга мувофиқ.

– Сўнгги йилларда трансчегаравий банк операцияларида жиноий даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштириш хавфини амалга оширишга мисол сифатида қуйидагиларни келтириш мумкин: псевдоимпорт орқали амалга оширилган ноқонуний молиявий операциялар (“Беларусь-Қозоғистон схемаси”); постсовет давлатларнинг молиявий институтларидан фойдаланган ҳолда ноқонуний пул ўтказиш (“Эстония схемаси”); ЕАЭСда пул ўтказмаларининг норасмий схемалари (“Хавала”)дан фойдаланиш; банкларни қимматли қоғозларни етказиб беришни сохталаштириш схемаларга жалб қилиш; капитални чет элга чиқариш “Молдова схемаси” ва бошқ.

5. АҚШ ва Европа давлатларида мансабга боғлиқ ноқонуний молиявий операциялар билан боғлиқ иқтисодий жиноятларни содир этишнинг қуйидаги омиллари ажратиб кўрсатилади: мансабдор шахс мазкур жиноятни содир этишдан манфаатдор ёки мажбур бўлиши лозим; мансабдор шахс ноқонуний ҳаракатни содир этиш ёки шу каби қарор қабул қилиш имкониятига эга бўлиши лозим.

Иқтибослар/Сноска/References:

1. Ражабова.М. Диний экстремизм ва террорчилик. Унинг илдизи қаерда? Мақсади нима? Унга қарши қандай курашиш керак?» Т.: «Янги аср авлоди». 2000, -Б. 97. (Rajabova.M. Religious extremism and terrorism. Where is its root? What is the purpose? How to fight against him?' Т.: "Generation of the New Century". 2000, -3. 97)
2. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон, 17.08.2021 й., 03/21/708/0799-сон, 26.08.2021 й., 03/21/711/0825-сон; 17.09.2021 й., 03/21/716/0877-сон, 30.10.2021 й., 03/21/726/1001-сон, 07.12.2021 й., 03/21/735/1141-сон; 16.02.2022 й., 03/22/754/0134-сон; 14.03.2022 й., 03/22/759/0213-сон, 12.04.2022 й., 03/22/762/0290-сон. (Criminal Procedure Code of the Republic of Uzbekistan. National database of legislative information, 04/21/2021, No. 03/21/683/0375, 08/17/2021, No. 03/21/708/0799, 08/26/2021, 03/21/711/0825 - thigh; 17.09.2021, No. 03/21/716/0877, 30.10.2021, No. 03/21/726/1001, 07.12.2021, No. 03/21/735/1141; 02/16/2022, No. 03/22/754/0134; 03/14/2022, No. 03/22/759/0213, 04/12/2022, No. 03/22/762/0290)
3. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси (Criminal Procedure Code of the Republic of Uzbekistan. National database of legislation) <https://lex.uz/docs/111460>
4. Джигирь А.И. Институт выдачи лиц, совершивших преступление: проблемы уголовно-правовой регламентации. Дисс. ... канд. юрид. наук. - М., 2008. - Б.19 (Dzhigir A.I. Institut vydachi lits, sovershivshikh prestuplenie: problemy ugolovno-pravovoy reglamentatsii. Diss. ... candy. walk science - М., 2008. - P.19)
5. Hamidov, N. (2022, March). Fuqarolar qonunchilik tashabbusi huquqi subyekti ifatida: nazariy-huquqiy tahlil. In International journal of conference series on education and social sciences (Online) (Vol. 2, No. 3). (Hamidov, N. (2022, March). Citizens as subjects of the right of legislative initiative: theoretical and legal analysis. In International journal of conference series on education and social sciences (Online) (Vol. 2, No. 3))
6. Хидоятлов, Б. Б., & Утаров, К. (2022). Трансмиллий жиноятларнинг олдини олишда халқаро ҳамкорлик масалалари. журнал правовых исследований, (SI 1). (Khidoyatov, B. B., & Utarov, K. (2022). Issues of international cooperation in prevention of transnational crimes. magazine pravovyx issledovaniy, (SI 1))
7. Khamidov, Nurmukhammad. "Трансмиллий жиноятлар тушунчаси ва улар учун жавобгарлик белгиланишининг ижтимоий зарурати." (2020): 1-10. (Khamidov, Nurmukhammad. "The concept of transnational crimes and the social necessity of determining responsibility for them." (2020): 1–10)
8. Sunnatov V. Issues of Classification of The Crime of Career Fraud In Uzbekistan //Ilkogretim Online. – 2021. – Т. 20. – №. 3.
9. Vokhid, Sunnatov. "Specific aspects of motivation and purpose in the quantification of career fraud crime." Review of law sciences 4 (2020): 122-127.
10. Gafurova N., Khidoyatov B., Sunnatov V. Criminal responsibility of medical workers: national and foreign experience //International Journal of Pharmaceutical Research. – 2020. – Т. 12. – №. 2. – С. 157.

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 7, ISSUE 11

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000